

Кучеренко Катерина Ігорівна
курсант факультету підготовки фахівців для
органів досудового розслідування
Національної поліції України
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ

Кондра Валерія Євгенівна
курсант факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування
Національної поліції України
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ

Кисельов Андрій Олександрович
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності
факультету підготовки фахівців для підрозділів
кримінальної поліції Національної поліції України, майор поліції
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17602260>

ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ВИКРИТТЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Kucherenko Kateryna Igorevna
Kondra Valeria Evgenievna
Kiselyov Andriy Alexandrovich

ORGANIZATION AND TACTICS OF DETECTING AND PREVENTING TERRORISM

Анотація:

У статті досліджуються особливості організації та тактики викриття і запобігання тероризму. Розглянуто основні напрями діяльності правоохоронних органів, спеціальних служб та міжнародних структур у протидії терористичним загрозам. Проаналізовано проблеми організації боротьби з терористичними проявами, тактичні прийоми оперативних заходів, а також превентивні методи, спрямовані на мінімізацію ризиків терактів.

Abstract:

The article examines the peculiarities of organization and tactics for detecting and preventing terrorism. The main activities of law enforcement agencies, special services, and international institutions in countering terrorist threats are considered. The article also analyzes the problems of organizing the fight against terrorism, tactical methods of operational measures, and preventive strategies aimed at minimizing the risk of terrorist attacks.

Ключові слова: тероризм, запобігання, викриття, слідчі дії, оперативно-розшукові заходи, спецслужби, міжнародна співпраця.

Keywords: terrorism, prevention, detection, investigative actions, operational-search measures, special services, international cooperation.

Вступ. Тероризм у сучасному світі виступає не лише кримінальним правопорушенням, а й глобальною загрозою міжнародній безпеці. Його масштаби та наслідки змушують держави формувати цілісні системи виявлення, викриття та запобігання терористичним актам [6]. Складність полягає у високій організованості терористичних груп, їх конспіративності та використанні сучасних технологій для комунікацій та фінансування [7].

Тероризм - це суспільно небезпечна діяльність, що характеризується свідомим і цілеспрямованим застосуванням насильства. Вона проявляється через захоплення заручників, підпали, вбивства та тортури, залякування населення та органів влади [8].

Ці злочинні дії, або погрози їх вчинення, спрямовані на досягнення певних злочинних цілей, при цьому їхніми жертвами стають невинні люди.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» Боротьба з тероризмом в Україні ґрунтується на широкій правовій базі, яка включає як національне законодавство, так і міжнародні угоди. Серед них: Конституція України, Кримінальний кодекс України, цей Закон, інші закони України, Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом, 1977 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом, 1997 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму, 1999 р., інші міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, резолюції Ради Безпеки ООН та інших міжнародних безпекових організацій, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету

Міністрів України, а також інші нормативно-правові акти, що приймаються на виконання законів України [8].

Організація протидії тероризму включає декілька рівнів [1; 3]:

- стратегічний - передбачає розробку національних та міжнародних програм боротьби з тероризмом, укладення міжнародних договорів та обмін інформацією між країнами [5];

- управлінський - створення спеціалізованих підрозділів (антитерористичних центрів), організація координаційних штабів та підготовка особового складу до дій у кризових ситуаціях [4];

- методичний - планування конкретних оперативних і слідчих заходів, розробка тактичних сценаріїв нейтралізації терористичних груп [1];

- тактичний - проведення безпосередніх слідчих дій, спецоперацій, використання сучасних технічних засобів для виявлення загроз [3].

Тактика викриття терористів передбачає застосування широкого спектра оперативно-розшукових заходів: спостереження, зняття інформації з каналів зв'язку, контроль пересування підозрюваних осіб, оперативні експерименти [1; 3]. Значна увага приділяється агентурній роботі, яка дозволяє отримати внутрішню інформацію про діяльність угруповання [4]. Важливим є проведення експертиз: вибухотехнічних, трасологічних, судово-психіатричних, що забезпечує об'єктивність доказової бази [1].

Запобігання терактам ґрунтується на системі превентивних дій. Серед них: контроль за розповсюдженням зброї та вибухових речовин, моніторинг фінансових потоків, що можуть бути використані для спонсорування терористичної діяльності [2]. Особливе місце відводиться кібербезпеці, адже сучасні терористи активно використовують Інтернет для вербування нових учасників та поширення ідеології [7]. Тому блокування екстремістських сайтів, моніторинг соціальних мереж та аналіз інформаційних ресурсів є необхідними елементами протидії [6].

В цьому ключі позитивним прикладом є використання можливостей кримінального аналізу. Кримінальний аналіз та його можливості допомагають підрозділам Національної поліції ефективніше протидіяти терористичній діяльності [9-22].

Щодо тактики допиту підозрюваних у терористичній діяльності варто відмітити, що вона потребує особливого підходу. Слідчі застосовують прийоми встановлення суперечностей у показаннях, використання тактики раптовості, пред'явлення неспростовних доказів [1; 3]. Важливими є також очні ставки та відтворення обставин події, що дозволяє встановити реальну картину підготовки чи вчинення теракту [4].

Огляд місця події відіграє ключову роль: він дає змогу виявити сліди вибухових речовин, зброю, електронні носії інформації, що можуть підтвердити причетність до терористичної діяльності [1].

Обшуки проводяться для виявлення документів, планів атак, засобів зв'язку та фінансових доказів співучасті [3].

Не менш важливим є міжнародне співробітництво. Успіх боротьби з тероризмом значною мірою залежить від взаємодії держав у межах діяльності Інтерполу, Європолу, Ради Безпеки ООН [5; 6].

Спільні операції, обмін розвідувальною інформацією, створення єдиних баз даних підозрюваних осіб дозволяють оперативніше реагувати на загрози [7].

Наразі міжнародна співпраця у сфері боротьби з тероризмом ведеться за трьома основними напрямками.

1. Загальний напрямок (під егідою ООН). Цей напрямок передбачає співпрацю, що координується Організацією Об'єднаних Націй. На цьому рівні розробляються ключові документи та міжнародні угоди, які визначають основні принципи та напрямки взаємодії між країнами у протидії тероризму.

2. Регіональний напрямок. Цей напрямок передбачає співпрацю між державами на регіональному рівні. Взаємодія здійснюється через такі організації, як: Ліга арабських держав; Організація американських держав; Європейський Союз; Шанхайська організація співробітництва; Африканський Союз.

Головним завданням регіональної співпраці є спільна протидія тероризму, сепаратизму та екстремізму.

3. Двосторонній напрямок. Цей напрямок передбачає співпрацю між двома окремими державами. Основна мета такої взаємодії - обмін інформацією, надання взаємної допомоги та підтримка співпраці між спеціальними службами з метою ефективної боротьби з тероризмом.

Головною проблемою у боротьбі з міжнародним тероризмом є те, що зусилля докладає обмежена кількість держав. Країни, які не стикалися з масштабними терористичними атаками, часто ігнорують цю проблему.

Таке небажання деяких країн приєднуватися до дослідження тероризму та навчання своїх спеціальних служб і правоохоронних органів сучасним методам боротьби з ним має серйозні наслідки. Це створює сприятливі умови для міжнародних терористичних організацій, які розширюють свою діяльність саме в тих державах, де антитерористичний режим є слабким або помірним.

Головні недоліки у сфері боротьби з міжнародним тероризмом. Ефективна протидія тероризму у світі ускладнена через низку значних недоліків, серед яких:

Незлагодженість правового поля: Відсутність єдиних міжнародних стандартів призводить до неузгодженості законодавства різних країн у питаннях боротьби з тероризмом.

Пріоритет національних інтересів: Держави часто надають перевагу власним інтересам, що переважають над положеннями міжнародних антитерористичних угод, перешкоджаючи глобальній співпраці.

Низький рівень підготовки кадрів: Недостатня якість навчання спеціалістів, задіяних у розробці та

реалізації заходів з протидії тероризму, знижує їх ефективність.

Проблеми з обміном інформацією: Обмін даними між країнами часто є повільним і недостатньо якісним, що перешкоджає своєчасному реагуванню на загрози.

Дефіцит фінансування: Багато країн стикаються з нестачею фінансових ресурсів, необхідних для підтримки належного рівня міжнародної співпраці у цій сфері.

Профілактика терористичних проявів передбачає роботу з населенням - інформаційні кампанії, підвищення рівня пильності громадян, підготовку планів евакуації та реагування у випадку загрози теракту [6].

Окрему увагу приділяють захисту критичної інфраструктури: транспортних вузлів, енергетичних об'єктів, урядових установ [5]. Використання систем відеоспостереження, біометричної ідентифікації та сучасних скануючих технологій є важливими складовими безпеки [7].

Отже, організація і тактика викриття та запобігання тероризму є комплексним процесом, що поєднує правові, оперативно-розшукові, слідчі, технічні та профілактичні заходи [1; 3; 6].

Ефективність цього процесу залежить від професіоналізму правоохоронців, належної матеріально-технічної бази та міжнародного співробітництва [5; 7].

Лише злагоджені дії державних органів, спецслужб та суспільства загалом дозволять мінімізувати ризики терористичних загроз [4; 6].

Список використаних джерел:

1. Волобуєв А. Ф. Криміналістика. Харків, 2011. - 384 с.
2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 №2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
3. Шепітько В. Ю. Криміналістика. Харків, 2008. - 512 с.
4. Дердюк Б. М. Протидія тероризму: кримінально-правові та криміналістичні аспекти. Вісник Одеської юридичної академії. - 2019. - №3.
5. Радюк О. М. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з тероризмом. Київ, 2020.
6. UN Office of Counter-Terrorism. Global Counter-Terrorism Strategy. New York, 2021.
7. Європол. Звіт про терористичні загрози в Європі. Гаага, 2022.
8. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 № 638-IV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text>.
9. Kyselov A.O. Combating illegal amber mining: peculiarities of conflict resolution. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, №2. Dnipro: 2019. Pp. 146-152.
10. Горелік Д. С., Кисельов А. О. Міжнародне співробітництво Національної поліції у сфері оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : у 2-х ч. (Дніпро, 19 жовт 2018 р.).

Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. Ч. 1. С. 139-141.

11. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024. P. 58.

12. Kyselov A., Kovalevska O. An investigation of effective police communication. law enforcement roles requiring language skills. Methodological bases of studying the processes of general mental laws in human interaction with the environment. International Science Group. – Boston : Primedia eLounch, 2022. 194 p. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2022.MONO.PSYCHOL.1/ Pp. 39-47.

13. Кисельов А. Досвід використання підрозділами Національної поліції технологій «OSINT» у протидії кримінальним правопорушенням / А. Кисельов // Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 березня 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. – С. 318-319.

14. TV Alyoshina, NO Fisunenکو, AO Kyselov, SO Kiselov, OV Karnauhov. INNOVATIVE APPROACHES TO PERSONNEL SECURITY UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2024, (4): Pp. 164 – 171; <https://doi.org/10.33271/nvngu/2024-4/164>.

15. Кисельов А.О., Копілов Е.В., Худенко Д.М. : Основи кримінального аналізу : навч. посіб. / А.О. Кисельов, Е.В. Копілов, Д.М. Худенко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2023. 152 с.

16. Кисельов А.О. Особливості підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України на прикладі здійснення кримінального аналізу. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2023 р.) - Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. с. 67-69.

17. Кисельов А.О., Самофалова А.І. Особливості сучасної підготовки фахівців з кримінального аналізу для органів та підрозділів Національної поліції України. Colloquium-journal №16 (175), 2023. (Warszawa, Polska). 2023. P. 50-52.

18. Кисельов А.О. Тактика безконфліктного спілкування працівників кримінальної розвідки Національної поліції з особами, яких залучають до конфіденційного співробітництва. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квітня 2016 р. - Одеса : ОДУВС, 2016, с. 88-89.

19. Кисельов А.О. Правова основа конфіденційного співробітництва осіб з підрозділами Національної поліції України. New Opportunities in the World Science : Proceedings of the IInd International

Scientific and Practical Conference (Abu-Dhabi, August 30 - 31, 2016, UAE). Abu-Dhabi. International Scientific and Practical Conference «World Science». №9 (13). August 2016. P. 54-56.

20. Кисельов А., Дуднік А. Шляхи підвищення ефективності роботи підрозділів кримінального аналізу. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 21.03.2025). Частина II. С. 41-43.

21. Кисельов А.О. Деякі проблеми сучасної протидії оперативними підрозділами Національної

поліції кримінальним правопорушенням за допомогою негласних працівників. Оперативно-розшукова діяльність НП: проблеми теорії та практики. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 22.12.2021). С. 30-32.

22. Кисельов А.О. Особливості виявлення працівниками підрозділів карного розшуку крадіжок з квартир та приватних будинків (за матеріалами УКР ГУНП в Дніпропетровській області). Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам. Матеріали науково-практичного семінару (ДДУВС, 24.05.2018) С. 30-32.